

RESUMO: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E ESCRITA DIANTE AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

 DOI: 10.5281/zenodo.7995070

Vilma Terrenque de Oliveira

A importância do meio, a auto-estima e outras influências no processo da leitura e escrita. Neste trabalho, esperamos trilhar um caminho que envolva a própria estrutura social como um todo e vincule a discussão em torno das dificuldades da leitura e escrita a campos mais amplos, para que possamos juntos pensar na educação e, conseqüentemente, estratégias como a literatura como sendo um elemento que possa auxiliar no processo de letramento. A aprendizagem dos conhecimentos atribuídos como específicos da educação formal, a ser desenvolvida pelos alunos a partir da mediação do professor no espaço escolar sempre foi considerada como o resultado do processo educacional de escolarização, pelo menos no que tange ao ambiente educacional, no que se refere à aquisição cognitiva. A sua aplicação passa a se dar dentro ou fora dos muros da escola, mas isso só é possível quando a aprendizagem acontece de fato e passa a ser acessível e disponível para outros sujeitos, nos grupos sociais dos quais o aluno seja parte integrante. É a aprendizagem o objetivo de toda e qualquer escola, não importa qual seja a sua modalidade, deve-se trabalhar com definições de quaisquer níveis escolares existentes e estabelecidos por lei, tenha seus alunos a faixa etária que tiver. Entretanto, em alguns momentos, esta aprendizagem escapa às expectativas do professor, restringido a uma determinada restrição do saber. Quando este não alcança, não desenvolve as habilidades e competências no período previsto para a referida aprendizagem. Existe uma diversidade de estudos que buscam compreender como a aprendizagem ocorre, tentando obter alguns esclarecimentos porque uns aprendem com maior facilidade determinado conteúdo, enquanto outros não compreendem e não progredem. Como o educador pode estimular, instigar e obter êxito no processo de ensino-aprendizagem. Estas são algumas inquietações que fazem parte no cotidiano escolar de muitos educadores. O interesse por essa temática se deu pelo fato de muitas vezes passar pela experiência

de conviver com esses problemas, vivenciados em sala de aula por alunos muitas vezes incompreendidos, tanto pelos professores como pelos familiares, provocando o desejo de compreender melhor essa questão. A convivência diária com alunos difíceis no aprender, as exigências dos pais insatisfeitos, as sugestões de outros professores de como melhorar, de como evitar esses fracassos escolares, tem levado a perguntar o porquê de tais dificuldades freqüentemente. O indicador de crianças com dificuldades na aprendizagem é um fator muito alto. Tais alunos são, muitas vezes, condenados ao fracasso escolar por falta de possibilidades que eles mudem estas circunstâncias educacionais. Em meio a essas dificuldades incompreendidas, levamos a querer analisar e tentar compreender alguns passos dessa, que a cada dia tem aumentando em meio às populações. Para Antunes (2003), perceber e agir de maneira positiva sobre essas dificuldades, de forma que possa fazer e acontecer a aprendizagem, e propiciar que o aluno ultrapasse seus limites, que em sua maioria, pode ter alguma deficiência cognitiva, física e, até afetiva, representa o objetivo de muitos dos profissionais que acreditam nas transformações que o processo ensino aprendizagem do aluno.

Palavras chaves: Caminho. Alfabetização e Letramento. Aprendizagem.

REFERENCIAS

Antunes (2003)